

TIBBIYOTGA ALOQADOR MAQOLLARNING LINGVAMADANIY XUSUSIYATLARI

*L. Ibragimova*¹

Annotatsiya:

Sogʻlik va salomatlikka oid maqollarning grammatik nuqtai nazardan har xil strukturalarga ega boʻlishi va semantik jihatdan mazmun toʻldirishi uning nutq jarayonidagi qoʻllanilishi hamda diskursiv pragmatik xususiyatiga bogʻliqekanligi maqolada oʻz aksini topadi. Xususan maqollar odatdagi grammatik modelga ega boʻlsada, gap tarkibidan tubdan farq qilishi beʻvosita maʼno oʻrniga bilvosita maʼnoni berish uchun qoʻllanilishi ushbu maqolada keltirilib alohida izoh beriladi.

Kalit soʻzlar: pragmatik xususiyat, diskurs, struktural jihat, leksema, kognitiv maʼno

doi: <https://doi.org/10.2024/hzwwg6j66>

Qisoslanoygan tillardagi maqollar grammatik jihatdan turli strukturaga ega boʻlishidan qatʼiy nazar ular muloqot jarayonida, nutqda kommunikativ birlik sifatida turli xil kommunikativ vaziyatlarada qoʻllaniladi. Salomatlikka oid maqollarning qayd etib oʻtilgan barcha strukturalari diskursda semantik jihatdan mazmun toʻldiradigan vazifalarni bajaradi. Maqollarning nutq jarayonidagi qoʻllanilishi uning diskursiv pragmatik xususiyatiga bogʻliq boʻladi. Shuningdek struktural jihatdan buyruq, yoki sodda gap tarkibli ergashgan qoʻshma gap yoki qoʻshma gap tarkibli maqollar ham funksional jihatdan nutqda oʻziga xos vazifalarni bajaradi. Bu kabi maqollarning nutqda yoki matndagi ishtiroki uning pragmatik funksiyasiga aloqador hisoblanishi Sh. Raxmatullayevning “Oʻzbek tilida feʼl frazemalarning bogʻlashuvi” dissertatsiyasida keltirib oʻtilgan. (Raxmatullayev Sh. Oʻzbek tilida feʼl frazemalarning bogʻlashuvi. - uslubiy qoʻllanishi.filol.fan.nomzod.-... dise.avtoreferati.- Samarqand,2002.-24b).

Ingliz va oʻzbek tillarda ikki bosh boʻlakli gaplar bir bosh boʻlakli gaplarga nisbatan koʻpchilikni tashkil qilishi aniqlandi. Ikki bosh boʻlakli gaplar odatda ega kesimdan iborat boʻladi. Bu kabi salomatlikka oid maqollar sirasiga quidagilar kiradi: “Drunken night makes a cloudy morning” tarjimasi “mastlikda oʻtkazilgan kechadan soʻng bulutli tong kelar”. Oʻzbek tilidagi misolida esa “sogʻliging pokliging” ushbu maqoldagi sogʻliging ega vazifasida pokliging esa feʼl oʻrnida ishtirok etgan. Ananaviy sintaktikada gap strukturasi odatda toʻliq va toʻliqsiz gaplar tarzida boʻladi. Toʻliq gaplar ega kesimdan tashqari, gapda gapning boshqa boʻlaklari ham ishtirok etadi. Qisqa gaplarda esa odatda gapning biror boʻladi tushib qoladi. Ammo u maʼnodan anglashiladi. Shu nuqtai nazardan salomatlikka oid maqollar tahlilida toʻliq gaplar baʼzi holatlarda toʻliqsiz gap tarzidagi maqollar ham mavjudligi koʻrindi. Binobarin oʻzbek tili

¹ *Ibragimova Lola Asatullayevna, Samarqand davlat chet tillar instituti, Ikkinchi chet tillar kafeddrasi oʻqituvchisi*

akademik grammatikasida sintaksis doirasida to'liq gaplar Z.T.Xomanovanning "Tilshunoslikka kirish" kitobida quyidagi guruhlariga ajratilgan

1. Biologik nutq jarayonida yuzaga keladigan to'liqsiz gaplar;
2. Metafor tarzda qo'llanadigan to'liqsiz gaplar;
3. Frazologik birikma tarzidagi gaplarda uchraydigan to'liqsiz gaplar;
4. Qo'shma gap tarkibidagi to'liqsiz gaplar.

Maqollar kognitiv tarzidagi maqollar, struktur va gap tarkibida ishtirok etadigan maqollar nuqtai nazaridan farq qiladi. Bir sastavli gaplar ko'pincha shaxsi noaniq yoki shaxsi umumlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ega vazifasidagi kesim sifatli shaklida kelishi yoki ega ega vazifasida ishtirok etayotgan birlik mavhum ot vazifasida ishtirok etishi shuningdek ega vazifasida turdosh otning ishtirok etadigan salomatlikka oid qator maqollar ingliz-o'zbek tillarida uchradi. Masalan: "health and cheerfulness mutually beget each other", "Cleanliness is next to godliness", "A sound mind in a sound body". O'zbek tilidagi misolida esa "Omon bo'lsang, Olam seniki", "Sog'liging-boylinging" kabi salomatlikka oid paremiologik birliklarda "olam", "boylik", "sog'lik", kabi mavhum tushunchalar mavjudligi ko'p e'tiborizmi jalb qildi. Ingliz-o'zbek tillaridagi salomatlikka oid maqollarni qiyoslar ekanmiz ingliz tilida aniq shaxs sifatida kishilik olmoshi ega vazifasini bajaradiga tibbiyotga oid bir qancha maqollar uchradi. Ammo o'zbek tilida ega vazifasida kishilik olmoshi ishtirok etadigan salomatlikka oid maqollari biz to'plagan maqollarimiz ichida uchramadi. Shu nuqtai nazardan ingliz tilidagi kishilik olmoshlari ishtirok etadigan quyidagi salomatlikka oid maqollar aniqlandi. Ulardan "It's the owner of the body who looks out for the body", "I can't take tea for someone else's fever", "you are what you eat", "if you want to live long, be healthy and fat, drink like a dog and eat like a cat", "He who has health has hope; and he who has hope has everything".

Takidlash joizki, ma'lum o'xshash grammatik modelga ega bo'lgan, odatdagi gap tarkibi va semantikasi maqollar semantikasidan farq qiladi. Maqollar odatdagi grammatik modelga ega bo'lgan gap tarkibidan tubdan farq qiladi. Xususan "imperative" ya'ni buyruq tarkibli gaplar odatda be'vosita ma'noni nazarda tutsa, maqollar bilvosita ma'noni berish uchun qo'llaniladi. Odatdagi buyruq tarkibli gaplar, ma'lum bir shaxsga qaratilgan bo'lib hozirgi yoki kelasi zamondagi ma'lum voqea hodisalarga undash, yoki tinglovchini ma'lum maqsadli harakatga yo'naltirayotga bo'lsa, gap tarkibli maqollar esa universal kontekstga ega bo'ladi. Ular temporal xususiyatga ega bo'lmaydi. Shuningdek umum xarakterga ega sanaldi. Ular odatda inson bilan bog'liq har qanday vaqtga tegishli bo'lgan hodisalarni tasvirlash uchun, yoki bo'lmasam ma'lum bir mazmunni aktualligini qayd etish yoki uni muloqot vaziyati bilan bog'lash kabi xususiyatlarni tasvirlash uchun qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Raxmatullayev Sh. O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi.- uslubiy qo'llanishi. *filol.fan.nomzod.-... dise.avtoreferati.*- Samarqand,2002.-24b.
- [2]. Кароматова К.М, Кароматов Х.С. Proverbs. Мақоллар. *Пословицы-Тошкент Меҳнат, 2000.-400 с.*
- [3]. Xolmanova Z.T. *Tilshunoslikka kirish.* Toshkent-2007.-168 b.
- [4]. Mieder. W, Kingsbury s.a and HarderK.A *Dictionary of American Proverbs.-n.y.:Oxford University Press, 1992.-728p.*